

Др Милица ШUTOVA,*
Ванредни професор,
Правни факултет,
Универзитет Гоце Делчев, Штип,
Република Северна Македонија

UDK: 347.91/.95:342.7-053.2(497.7)
341.231.14-053.2
347.15/.17

DOI: 10.5281/zenodo.19634640

ПРИМЕНА ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА У ПОСТУПЦИМА КОЈИ СЕ ТИЧУ УТВРЂИВАЊА ПРАВА ДЕТЕТА У МАКЕДОНСКОМ ПРАВНОМ СИСТЕМУ

Права детета, како је наведено у члану 12. Конвенције о правима детета, једна је од фундаменталних вредности савременог европског права. Судска пракса Европског суда за људска права пружа суштинску процесну гаранцију која је уско повезана са принципом највишег интереса детета. Анализирајући европске стандарде за учешће детета у грађанским поступцима, ауторка посебну пажњу посвећује судској пракси Европског суда за људска права, у којој суд наглашава да је учешће детета предуслов за поштовање права на породични живот према члану 8. Европске конвенције о људским правима. У случајевима *Сахин против Немачке* и *Сомерфелд против Немачке*, суд је указао на обавезу националних судова да адекватно укључе дете у поступке који се тичу старатељства и личних односа, било директно или путем одговарајућег заступања. У случају *М. и М. против Хрватске*, суд је утврдио повреду члана 8. Конвенције због пропуста домаћих власти да обезбеде суштинско учешће детета у поступцима који директно утичу на његове породичне односе. У том контексту, ауторка анализира усклађеност македонског законодавства са европским стандардима. Кроз законске одредбе које регулишу саслушање детета, анализира се процесни положај детета, истичу слабости и дају *de lege ferenda* предлози за унапређење законских одредби. Анализа показује да у многим парничним поступцима који су вођени у породичноправним споровима, као и и у судским одлукама, дете и даље остаје објекат у поступку, без обзира на то да ли је суд био у позицији да по службеној дужности или на захтев странке у поступку да одлучује о правима деце, па чак водећи рачуна и о највишем интересу детета.

Кључне речи: грађански поступак, европски стандарди, најбољи интереси детета, процесни статус детета.

* milica.sutova@ugd.edu.mk

Milica Šutova, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, Goce Delcev University, Shtip,
Republic of North Macedonia

***Application of European Standards in Civil Proceedings for
establishing Children's Rights in the Macedonian Legal System***

The rights of the child, as enshrined in Article 12 of the Convention on the Rights of the Child (CRC) constitute one of the fundamental values of contemporary European law. The jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECtHR) represents an essential procedural guarantee closely linked to the principle of the best interests of the child. Through an analysis of European standards on child participation in civil proceedings, the author pays particular attention to the ECtHR case law, where the Court emphasizes that the participation of the child is a prerequisite for ensuring respect for the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR). In the ECtHR cases of *Sahin v. Germany* and *Sommerfeld v. Germany*, the Court pointed to the obligation of national courts to adequately involve the child in proceedings concerning custody and contact, either directly or through appropriate representation. In the case *M. and M. v. Croatia*, the Court found a violation of Article 8 of the ECHR due to the failure of domestic authorities to ensure the child's meaningful participation in proceedings directly affecting family relations. In this context, the author analyses the extent to which Macedonian legislation is aligned with European standards. By examining the legal provisions governing the hearing of the child, the author analyzes the child's procedural status, identifies the existing shortcomings, and proposes *de lege ferenda* solutions for their improvement. The analysis demonstrates that, in many disputes arising from family law relations as well as in judicial decisions, the child continues to be treated as an object of proceedings, notwithstanding the fact that courts are empowered (either *ex officio* or upon a party's request) to decide on children's rights, even when taking into account the best interests of the child.

Keywords: civil procedure, European standards, the best interests of the child, child's procedural status.